

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033569>

SAXNA USHIN JAZILGAN SHIGARMALARGA JAŃA TALAP

Tazaxan Kaljanova

ÓZMKÓMI Nókis filiali oqıtıwshısı

ANNOTATSIYA

Maqolada sahna uchun yoziladigan asarlarga bugungi kun nuqtai nazaridan yangicha talab qo'yilayotganligi bilan birga milliy kontent yaratish asosiy vazifa ekanligi aytib o'tiladi. Milliy dramaturgiya o'zining yangi tarixini yaratish zarurligi haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: Sahna, voqea, tamoyil, mavzu, milliy kontent, adabiy asar, tomoshabin.

АННОТАЦИЯ

В статье отмечается, что к произведениям, написанным для сцены, предъявляются новые требования с точки зрения сегодняшнего дня, а также создание национального контента является основной задачей. Речь идет о необходимости создания новой истории национальной драматургии.

Ключевые слова: Сцена, событие, принцип, тема, национальный контент, литературное произведение, зритель.

ABSTRACT

The article notes that new requirements are being placed on works written for the stage from today's perspective, and that creating national content is a primary task. This is about the need to create a new history of national dramaturgy.

Keywords: Scene, event, principle, theme, national content, literary work, viewer.

Saxna ushın shıǵarma jazatúǵın dóretiwshi, bárinen burın, teatrđın quramalı texnologiyasınan, yaǵnıy óndiris procesinen, saxna kórkem óneriniń nızam-qaǵıydaları hám kórsetiw qurallarınan xabardar bolıwı zárúr. Sonda ǵana saxna shıǵarması durıs kórsetilgen kórkem pikir kúshine, tamashagóy dıqqatın ózine tartatúǵın turmıslıqqa, jarqın waqıyalar sistemasına hám logikalıq gúreslerdiń rawajlanıwına hám olardıń sheshimine ie boladı. Avtor óz qaharmanlarınıń táǵdirin waqıyalar sistemasına jaylastırar eken, olardı shıǵarma ideyasın ashıwǵa xızmet etetuǵın xarakterlerde maqsetke muwapıq háreketlendiredi hám hár bir personajdıń óz maqsetine umtılwında ushırasatúǵın qarama-qarsılıqlardı, gúresti ayqın sáwlelendiredi. Bul umtılw hám gúres tamashagóylerdi waqıya qatnasıwshısına aylandırıp, qızıqtırıp, tolqınlandırıp, geyde oylandırıp, geyde kúldirip, yaki jılatıp tań qaldıradı

Teatrđın tamashagóylerdi oylandırıp yamasa kúldirip, júz berip atırǵan waqıyalarǵa isendirip, tańlandırıp yamasa lárzege salıwı basqa kórkem óner túrlerine nesip etpegen. Bul muqaddes dárgay: tamashagóylerge turmıstı biliwge; xarakterlerdi ańlawǵa; ótmish, házir hám keleshekke názer taslawǵa; ilahiy yamasa ulıwma insanıyılıq ideyalardan azıqlanıwǵa; kórgenlerinen zawıqlanıwına imkaniyat beriw arqalı insanlardı ruwxıy joqarıǵa alıp shıǵadı, ruwxıy bayıtadı - pákleydi.

Dramaturgiyaga súyenip dóretiwshilik etetuǵın teatr - ómirdi biliw mektebi, kúshli tásirler, jarqın kórkem pikirler jámlengen óz dáwiriniń aynası hám sezimlerde bay, keshirmelerge toyingan, maqseti anıq, janlı personajlar kórkem óneri. Xarakterlerdi talqılap atırǵan aktyorlar saxnada maqsetke muwapıq háreket etedi. Bul háreket: maqsetli soqlıǵıswlar; ullı ishqipazlıqlar; tákirarlanbas sezimler; shınıqqan erklerdi kórsetiw arqalı tamashagóylerdi lárzege salıp, kewillerdi tazalaw qúdiretine iye.

Saxna ushın jazılǵan shıǵarmanıń ádebiyatshılar tallawınan biz, teatr dóretiwshileri qaysı tárepleri menen parıqlanamız? degen sorawdı 1911-jılı Stanislavskiy birinshi ret ortaǵa tasladı. Kóp ótpey ózi bul sorawǵa juwap taptı.

Eń áyemgi kórkem óner túri bolǵan kórkem ádebiyat jaratqan tallaw - pesanı dúnyaǵa keltirgeni ushın avtorı qutlıqlaw menen juwmaqlanadı. Biz, teatr

dóretiwshileri onı qolımızǵa alǵanda, pesanıń ekinshi - haqıyqıy ómiri baslanadı. Saxnada onı qalay janlandırıw kózqarasınan, yaǵnıy is-háreket talqılawı máselesi kórkem talqılawdıń tiykarına aylanadı.

Saxna shıǵarmasınıń rejıssyor kózqarasınan kórkem analiz - talqın usılın jaratıw XX ásir teatr teoriyası hám ámeliyaları aldında turǵan áhmiyetli máselege aylandı. Elege shekem bul másele teatr dóretiwshileri ushın ashıq - ilimiy másele bolıp qalmaqta.

Ǵárezsizlik sebepli milliy dramaturgiya óziniń jańa tariyxın jaratıwǵa ótti; ekinshiden, dramaturgiya buyırtpa tiykarında. májbúriy dóretiwshilik usıllarınan azat boldı; úshinshiden, saxna shıǵarmaları qádiriyatlar, milliy úrp-ádet hám máresimler talapları tiykarında jaratıladı; tórtinshiden, tiykarsız qaralaǵan shaxslar aqlandı hám olar haqqında shıǵarmalar jaratıw múmkin boldı; besinshiden, ózbek tili mámleketlik til statusına eristi, altınshıdan, xalqımız erkin dóretiw huqıqına ie boldı.

Dramaturglerimiz bárinen burın ullı tulǵalardıń dóretiwshiligine baǵıshlangan temalarda saxnalıq shıǵarma dóretiw huqıqın qolǵa kirkizdi. Nátiyjede janr túrleri hám ózgesheliklerinde de jańalanıw kózge taslanı basladı. Teatrlarımızdaǵı ózgerisler, atap aytqanda, jańa saxna imaratlarınıń qurılıwı, eskilerin zaman talapları tiykarında ońlaw hám úskenelew, áwladlardıń almasıwınan ibarat boldı.

Tema tańlaw sheberligi kóbinese zaman qaharmanları kelbetin jaratıw qaraqalpaq filmlerinde jaqsı jolǵa qoyılǵan. Qaraqalpaq filmlerinde ózgeshelikler kóplep kózge taslanadı¹. Bul dástúr teatr ushın jazılǵan saxnalıq shıǵarmalarda da dawam etiwı zárúrligi bar, yaǵnıy, milliy kontent jaratıw búgin oǵada áxmiyetli wazıypa bolıp sanaladı.

Hár qıylı tańlawlar, dóretiwshilik izleniwler, festivallar dramaturgiyaga hám saxna ónerine tásin kórsetti. Nátiyjede teatrlar millettiń teberik orınlarına aylandı. Onda alım da, alımlıqqa dawager bolmaǵanlar da, jınısına hám jasına qaramastan kózi ashıq, qulaǵı esitiwshi barlıq taypa adamlar estetikalıq zawıq alatuǵın boldı. Teatrlar

¹ Tajadinova G. N. THE REALITY OF THE TIME IN KARAKALPAK FILMS //Oriental Art and Culture. – 2025. – T. 6. – №. 4. – C. 281.

tamashagóylerdi jańa zaman ruwxında tárbiyalaytuǵın mánawiyat orayı rolin tolıq atqarıw imkaniyatına ie boldı. Spektakl jaratıwda dramaturg, rejissyor, kompozitor, xudojnik, aktyorlar qatarında shıraǵ ustası da, pardozlawshı da, dekoraciya ustası da, tigiwshi hám ses rejissyori da belsendi qatnasa basladı. Bul kórkem óner sinteziniń jemisi bolıp spektakl tuwıladı. Spektakl óz gezeginde ilimpaz hám sawdagerge, shayır hám júk tasıwshıǵa, farrosh hám ushıwshıǵa, qullası, túrli kásip ielerine xızmet etedi, olardıń ruwxın kóteredi.

Respublika teatrları repertuarınan orın alǵan hám tariyxıy, hám zamanagóy temalarda jazılıp saxnalastırılıp atırǵan shıǵarmalar arasında ideyalıq hám kórkemlik jaqtan shala-shulpaları ádewir bolsa da, temalardıń ráńbáreńligi kózdi quwandıradı.

Qaraqalpaq dramaturgiyası milliy qádiriyatlardı sóz etiýshi jańa temalar menen bayıp bardı. Talantlı dramaturglerimizden S.Majitov, Q. Aýezovlardıń saxnalıq shıǵarmaları Q.Mátmuratov, K.Raxmanov, O.Abdıraxmanov, M.Nızanovlardıń shıǵarmaları menen óziniń qunın joqarılattı. Mısalı, etnografiyalıq derek tiykarında qurılǵan kórkem improvizaciya spektakli mısasında qaraqalpaq tamashagóyin óziniń jaqsı, ibratlı dástúrlerine húrmet sezimi tolqınlandıradı. Spektakldin tásir kúshiniń sırı usında. Spektakldegi hár bir rol atqarılıwı shın júrekte hám ilham nátiyjesi edi. Máselen, spektakl qaharmanları mehir hám yumor menen barlıq tájiriyesi hám sheberligin iske qosıp, qálbi dárya, oy-pikiri tereń, turmıs hám ruwzıgershiliktiń hár qıylı mayda-shúydelerin, adamlardıń tábiyatı hám ádetlerin kóre berip kózi pıskın, hár qanday jaǵdayda da ózin joǵaltpaytuǵın, bárqulla jaqsılıqqa qol urıwǵa tayar = obrazların jarattı.

Teatr kórkem óneri haqqında sóz bolǵanda usı sorawlarǵa juwap beriwge tuwra keledi. Juwaplardıń dárejesi teatr dárejesinen joqarı bola almaydı ǵoy. Demek, aldımızda sheshimin kútip turǵan oǵada áhmiyetli wazıypalar tur.

Birinshiden, teatrlar saxnalastırıp atırǵan shıǵarmalardıń sanın kóbeytiw ǵana emes, al dárejesin de arttırıw kerek. Respublika teatrlarınıń dárejesi wálayat teatrlarınıń dárejesinen joqarı bolıwı kerek. Teatr jumısında báseki payda etiw kerek.

Ekinshiden, dramaturglerdiń mápin olarǵa tólenetuǵın qálem haqı dárejesin kóbeytpesten hám shıǵarma qoyılıwı menen qálem haqısın tez tólemesten hám basqa ruwxlandırıw máselelerin unamlı sheshpesten maqsetke erisiw ádewir kesh ámelge asadı.

Úshinshiden, dramaturgiyalıq shıǵarmalarǵa talap qanshelli kúshli bolsa, olarǵa járdem kólemi de tap sonday dárejede bolıwı zárúr.

Tórtinshiden, teatr dramaturg+rejissyor+aktyorlar awqamın ózinde dúziwi hám sol tiykarda spektakl saxnada jaratılıwına erisiw zárúr.

Besinshiden, dramaturgiyamızǵa hám rejissuramızǵa jaslardı kóbirek tartıw, olarǵa barlıq imkaniyatlardı jaratıw máselesi boyınsha qararlar qabıl etiw waqtı keldi.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR

1. To'lxo'jayeva M., Qozoqboyev T., Drama nazariyasi. O'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2011. – 98 b.
2. Aristotl. Poetika. – Newbyport: Focus publishing, 2006. 364 b.
3. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. O'quv qo'llanma. – T.: G'afur G'ulom, 2000.
4. Muhammad H. Ssenariynavislik mahorati. O'quv qo'llanma. – T.: TDSI, 2007. – 117 b.
5. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: O'qituvchi, 1995.
6. Tursunov T. Sahna va zamon. – T.: Yangi asr avlodi, 2007.
7. Tajadinova G. N. THE REALITY OF THE TIME IN KARAKALPAK FILMS //Oriental Art and Culture. – 2025. – T. 6. – №. 4. – C. 281-284.
8. Islomov T. Tarix va sahna. – T.: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1998.